

QORAKO‘L TERIDAN KIYIMLARNI TAYYORLASHDA RANGNING AHAMIYATI

Xoliqova Nigora Shuxratovna

Pulatova Sabohat Usmonovna

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qorako‘l qo‘ylar rangining xilma xilligi bilan boshqa qo‘y zotlaridan farq qilishi. Zot ichida qora qorako‘l qo‘ylar 75-80% dan ko‘proqni, ko‘k qo‘ylar 13-17% ni sur qo‘ylar salkam 5-7 % ni, boshqa xil rangli qo‘ylar 3% dan kamroqni tashkil etilishi ,qorako‘l teridan kiyimlarni tayyorlashda rangning ahamiyati to‘g‘risida.

Kalit so‘zlar: Qorako‘l , teri, assortiment, loyihalash, iste‘molchi, tikuvchilar texnologlar, dizaynerlar. kombinatsiya , ishlab chiqarish , istemolchi , texnologiya.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ ИЗ КАРАКУЛЯ

Холиқова Нигора Шухратовна

Пулатова Сабоҳат Усмоновна

Бухарский Инженерно-Технологический институт

Аннотация: В данной статье каракольские овцы отличаются от других пород овец разнообразием окраса. Внутри породы черные овцы составляют более 75-80 %, голубые овцы составляют 13-17 %, бурые овцы составляют 5-7 %, разноцветные овцы составляют менее 3 %, о значении окраса в изготовление одежды из каракуля.

Ключевые слова: Каракуль, кожа, assortiment, дизайн, потребитель, портные, технологи, дизайнеры. сочетание, производство, потребитель, технология.

THE SIGNIFICANCE OF COLOR IN THE MANUFACTURING OF CLOTHING FROM CARAKUL

Kholikova Nigora Shuhratovna

Pulatova Sabohat Usmonovna

Bukhara Engineering and Technology Institute

Annotation: In this article, Karakol sheep differ from other breeds of sheep in a variety of colors. Within the breed, black sheep make up more than 75-80%, blue

sheep make up 13-17%, brown sheep make up 5-7%, multi-colored sheep make up less than 3%, about the importance of color in the manufacture of astrakhan clothing.

Keywords: Karakul, leather, assortment, design, consumer, tailors, technologists, designers. combination, production, consumer, technology.

Jahonda tabiiy mo‘ynali buyumlar o‘zining jozibadorligi va qimmatbaholiligi bilan ajralib turadi. Qorako‘lchilikning ravnaqini XVII asr boshlaridan hisoblash mumkin. SHu davrga kelib savdo-sotiqning rivojlanishi jahon bozorida qorako‘l terisiga bo‘lgan talabning paydo bo‘lishiga va soha rivojiga turtki bo‘ldi.

O‘zbekiston qorako‘li deganda, avvalo Buxoro tushuniladi chunki, Buxoro qadimdan o‘zining takrorlanmas qorako‘li bilan, sharqda mashhur bo‘lgan va hozirgi kunda ham, dunyo miqyosida Buxoro qorako‘li o‘z mavqeini yo‘kotgan yo‘q. Faqatgina, Buxoro hududida qorako‘lning 2000 turiga yaqin navi mavjud bo‘lib, hozirgi kunda bu navlarning hammasi ham, saqlangan bo‘lmasada, lekin Buxoro qorako‘li naqshlari, boshqa joylarda uchramaydi. Bu, shu zamin ob -havosi, cho‘l sharoiti, giyohlar va boshqa sabablar, turli nakshli korakulini bermokdaki, xali-xaligacha dunyo bozorida Buxoro qorako‘li juda qimmat baholanib kelinmoqda.

Hozirgi vaktida mustaqil O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiyotini ko‘tarish va import mahsulotlari va xom ashyolarining kirib kelishini kamaytirish uchun xalq xo‘jaligining rivojlanishi, katta ahamiyatga ega.

Qorako‘l qo‘ylar rangining xilma xilligi bilan boshqa qo‘y zotlaridan farq qiladi. Zot ichida qora qorako‘l qo‘ylar 75-80% dan ko‘proqni, ko‘k qo‘ylar 13-17% ni sur qo‘ylar salkam 5-7 % ni, boshqa xil rangli qo‘ylar 3% dan kamroqni tashkil qiladi. Qorako‘l qo‘ylarning asosiy mahsuloti qorako‘l teridir.

Jun qoplaminig rangi qo‘zilar tug‘ilgan paytda g‘oyat xilma xil bo‘ladi. Jun qoplaminig unda mavjud bo‘lgan bir xil rangdagi (qora, qo‘ng‘ir, oq) tolalardan, shuningdek, ikki yoki bir necha xil tola ranglari yoki tuslarining (har xil tus va rang – barang ko‘k, pushti) birga qo‘shilishidan tashkil topadi. Sur rangli terilar uchun jingalakdagi har bir tolalaning pigmentatsiyasi uning bo‘yiga qarab geteroxrom tarzda taqsimlangan bo‘lishi bilan tavsiflanadi. Bunday terilar bir – biridan keskin farq qiladigan, zonalar bo‘ylab joylashgan ikki – uch xil rangga ega bo‘ladi.

Butun yuzaning rangi bir tekis bo‘lib, bir xilda tovlanib turadigan qorako‘l terilar eng qimmatbaho hisoblanadi.

Qora rang butun terida bir xil pigmentlangan qora tolalar bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Ammo pigmentlanish darajasiga ko‘ra ular 5 ta toifaga bo‘linadi:

A) tim qora – butunlay qora rang, yaltiroqsiz, intensiv – qora pigmentlangan guruhga kiradi va 100 % deb baholanadi;

B) smolasimon qora – qora rang, yaltiroq, intensiv qora pigmentlangan guruhga kiradi, 92 % deb baholanadi;

V) qora – ot tusi – rangdorligi jihatdan ikkinchi qora rang, yaltiroqsiz, qora pigmentlangan guruhga kiradi, 80 % deb baholanadi;

G) qora – antratsit – alyuminiy metall shu’lali uncha qora bo’lmagan rang, 70 % deb baholanadi;

D) kuchsiz qora – kul rangga moyil bo’lgan qora rang, pigmentlanishi etarli darajada qora bo’lmagan guruhga kiradi va 55 % deb baholanadi.

Ko’k rang xilma xil tusda bo’ladi: och ko’k, ko’k, to’q ko’k va qora ko’k. Boshqa hamma xossalari teng bo’lgani holda terilarning hammasi bir xil qimmatga ega bo’lmaydi.

Ko’k qoraqo’l nechog’li och tusda bo’lsa, unda oq tolalar shuncha ko’p, qancha to’q tusda bo’lsa, qora tolalar shuncha ko’p bo’ladi.

Ko’k qoraqo’lning har xil tus va rang – barang bo’lishiga oq va qora tolalar uzunligi katta ta’sir ko’rsatadi.

Teri qanchalik och tusda bo’lsa, oq tolalar shuncha uzun va qora tolalar shuncha kalta bo’ladi, teri qanchalik to’q tusda bo’lsa, qora tolalar nisbati shuncha ortadi.

Ko’k qoraqo’lning har bir tusi orasida xilma xil ranglar ham ajralib turadi.

Och ko’k terilarda sut rang va bo’rsimon rang, ko’k tusdagi terilarda – havo rang, marvarid rang, kumush rang, po’lat rang va qo’rg’oshin rang; to’q ko’k terilarda safid rang, sadaf rang va qora ko’k ranglar farq qilinadi.

Sut rang va bo’rsimon rangli terilar oq tolalarining miqdori qora tolalardan ancha ortiq ekanligi bilan farq qiladi, oq tolalar uncha yaltiroq emas va qora tolalarga nisbatan ancha uzun bo’ladi. Sut rang teriga – tolalarning kremsimon tus va ipaksimonli jun tolasi mos, bo’rsimon rangga esa – tolalarning dag’alroq va quruq hamda xira yaltiroq ekanligi xosdir.

Po’lat rang ko’k terida oq va qora tolalar uzunligi deyarli teng, ular me’yorida yaltiroq, oq tolalar miqdori sal ko’proq bo’ladi.

Havo rang ko’k teri mutlaqo oppoq va tim qora tolalar etarlicha yaxshi sifatli bo’lgan terilarda vujudga keladi. Oq tolalar miqdori qora tolalardan ko’proq va ularning uzunligi ham qora tolalardan 35 % ortiqroq bo’ladi. Tolalar asosan qayishqoq, elastik, yaxshi yaltiroq va ipaksimondir.

Marvarid rang ham tolalar sifati xuddi havo rang ko’k teridagi kabi bo’lgan terilarga vujudga keladi, ammo oq tolalar qora tolalardan ko’ra ingichkaroq, bo’yi uzunroq, ipaksimonligi ortiqroq va kuchli darajada bo’ladi. Havo rang ko’k teri bamisoli tolalar ichida marvaridlar hosil bo’lgandek tuyuladi.

Kumush rang - oq tolalar nisbati ancha ortiq, bo’yi uzun, kuchli darajada yaltiroq va juda ipaksimon bo’lgan terilarda vujudga keladi. Bir tekisdagi ko’k ko’rinishi kumush rangiga o’xshab ketadi.

Qo’rg’oshin rang yoki grafit rangli ko’k teri qora tolalarning bir muncha kuchli pigmentlanganligi (qo’ng’irlashganligi) va oq tolalar sarg’ish tusga kirib,

yaltiroqliligi xiralashgani bilan xarakterlanadi. Bunday ko‘k teri ifloslangandek bo‘lib ko‘rinadi.

Safid rang - to‘q ko‘k tusning bir turidir. U rangining deyarli to‘la bir tekisda ekanligi bilan xarakterlanadi. Qora tolalar oq tolalardan sal ko‘proq. Oq tolalar uzunligi qora tolalarnikidan salgina uzunroq. Hamma tolalar ham ipaksimon va yaltiroq.

Sadaf rang – bu ham to‘q ko‘k tusga kiradi. Uzun oq tolalar qora tolalardan ancha (o‘rta hisobda 31 %) ko‘p bo‘lgan terilarda vujudga keladi. Qora tolalar nisbati oq tolalardan ustunroq. Bo‘yi uzunroq va siyrakroq bo‘lgan oq tolalar terida ustki yarusni hosil qiladi, ularning tubi qoramtir tusda bo‘ladi. Oq tolalar juda uzun va yaxshi yaltiroq bo‘lganda chiroyli rang – baranglik hosil bo‘ladi.

Qora – ko‘k rang shu bilan tavsiflanadiki, bunday terining ko‘p qismi qora tola bilan qoplangan; oq tolalar dumg‘ozasidan yag‘rinigacha lentasimon tarzda joylashgan.

Pushti rang (guligaz) ikki yoki uch xil rangdagi; qora, qo‘ng‘ir tolalar aralashmasidan hosil bo‘ladi va har bir tolaning rangi uning bo‘yiga qarab zonal tarzda joylashganligi bilan xarakterlanadi.

Oq yoki qo‘ngir tolalarning nisbatiga va ularning uzunligiga qarab pushti rangning och pushtidan to‘q pushtigacha bo‘lgan turli tuslari uchratiladi. Brillantsimon rang ham pushti rang qoraqo‘lning bir turi hisoblanadi, uning xarakterli tomoni shundaki, undagi jigarrang tola zonal rangga ega, ya‘ni tubi to‘q va uchi och rangda bo‘ladi. O‘rtacha tovlanib turadigan brilliantsimon terilarda tolalar nisbati quyidagicha bo‘lib chiqdi; pigmentlangan tolalar – 56 % ; pigmentlanmagan tolalar 44 % ; to‘q tusda tovlanuvchi terilarda xuddi shu ko‘rsatkichlar 65 va 35 % ni, och tusdagi terilarda esa 24 va 46 % ni tashkil qildi.

Pushti rang terilarning g‘oyat xilma xil tuslari uchrashidan tashqari, ushbu xil terilarning ayrim qismlari va tolalarning pigmentlanishi bir xilda emasligi kuzatiladi. Bundan tashqari, chetlari oq yoki to‘q hoshiyali, loviyasimon shaklda, qoramtir yoki “xaliliy” tipidagi och qismlari bo‘lgan pushti rang terilar ham uchrab turadi.

Sur rang – jingalakdagi har tolada pigmentlar bo‘yiga qarab notekis taksimlanganligi bilan xarakterlanadi. Sur terilarning qimmatli tolalarning tubi va uchlaridagi rangi ravshan ifodalanganligiga, tolaning och tusli qismi qanchalik chuqur va ravshan ekaniga, tolaning qoramtir tubi bilan oqish tusdagi uchlari nisbatiga hamda butun teri sathida rangining bir tekisda ekanligida, kontrastligiga va qoramtir tubidan oqish tusdagi uchiga qanday (asta –sekin yoki birdan) o‘tilishiga hamda butun teri sathiga rangining bir tekisligiga qarab aniqlanadi.

Tolaning qoramtir tubidan birdaniga uning oqish uchiga o‘tilishi rangining kontrastligini keltirib chiqaradi va terilarga ko‘rkamlik baxsh etadi, ularni juda qimmatli qiladi. Sur terilar tolasining qoramtir tubidan oqish tusdagi uchiga o‘tish

kontrastligiga qarab ular rangining ravshanligi g‘oyat xilma –xil (ko‘rkamdan tortib yomongacha) bo‘ladi. Sur terilar rangining butun teri yuzasida qanchalik bir tekis bo‘lishi, ularning bir tusda ekanligini tavsiflanadi; rangining bir tekis emasligi qoraqo‘l qimmatini pasaytiradi.

Kelib chiqishiga qarab, surning quyidagi tiplari farq qiladi: Buxoro suri; Surxondaryo suri va Qoraqalpoq suri. Buxoro suri qoraqo‘l xossalari va tovar sifatleri jihatidan qora qoraqo‘ldan deyarli farq qilmaydi; faqat tolasining rangi, ko‘proq ipaksimon va yaltiroq ekanligi bundan mustasnodir. Buxoro surida kumush rang, tilla rang, jez rang, siren rang, olmos rang va boshqa ranglar mavjuddir.

Kumush rang sur – tolalarning to‘q qo‘ng‘ir tubi bilan kulrangsimon kumush rangidagi uchlarining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi. Tilla rang sur tolasining tub qismi to‘q qo‘ng‘ir yoki to‘q kashtan rangda bo‘lib, birdaniga och tilla rang uchi boshlanib ketadi; jez rangda tolalar tubining to‘q qo‘ng‘ir rangi uch tomonida jez rangga aylanadi; siren rang – tagi qo‘ng‘ir tusda bo‘lib, uchiga qarab asta –sekin och sariq tusga kirib boradi; olmos rang – tagi to‘q qoramtir yoki qora rangli bo‘lib, uch qismi birdaniga platina rangiga kiradi; qora sur – tubi to‘q qoramtir yoki qora rangda va tola uchining juda kalta qismi (1/10) oqish tusda; oqish sur – tubi och qo‘ng‘ir va tola uchining ancha uzun qismi (5/10-6/10) oqish rangda.

Surxondaryo suri – jingalaklarning bir muncha yirikligi, tolalari bir oz uzunchoq va uchlari oqish tusda ekanligi bilan Buxoro suridan farq qiladi. Surxondaryo surida jez rang, platina rang, qahrabo rang, antratsit rang, chervon (qizil tilla) rang va boshqa xil ranglar uchraydi.

Jez rang sur – jingalak tolalari tubining kashtan rangi bilan uchlarining jez rangi qo‘shilishidan hosil bo‘ladi; platina rang – tubining qo‘ng‘ir rangi bilan uchlarining och sariq rangi qo‘shilishidan hosil bo‘ladi; antratsit rang – tubining to‘q qoramtir yoki to‘q qo‘ng‘ir rangi uchining kalta qismidagi alyuminsimon ranggi bilan qo‘shilishidan tashkil topadi; chervon rang – tubining to‘q kashtan yoki to‘q qo‘ng‘ir rangi bilan uchlarining och qizil rangi qo‘shilishi natijasida vujudga keladi.

Qoraqalpoq suri- olti xil ranglarga bo‘linadi: po‘lati sur, shamchiroq gul, o‘rik gul, kamar (oydin), shabdor (no‘xat rang) va chaqir (jozibali).

Po‘lati sur – tolalarining tubi qora, uchiga qarab asta –sekin pulat rangga kira boradi; shamchiroq gul – tolalarining tubi qora va uchi oq; o‘rik gul - tolalarining tubi qora yoki to‘q jiggar rang, o‘rtasiga borganda to‘q sargish – qo‘ng‘ir tusga kiradi, uchi oq yoki sariq rangli. Bunday terilar nixoyatda ko‘rkam bo‘ladi; kamar - tubi qoramtir – qo‘ng‘ir, uchlari esa tilla rang – qizg‘ish tusda; chaqir- tolalarning tubi qoramtir – kulrang, uchlari esa sutsimon – oq rangda.

Jiggar rang teri turli tusdagi tolalarning bir xil, ya’ni och jiggar rangda to‘q jiggar ranggacha bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Jingalagi ancha yirik, jun tolalari siyrak va

dag'al. Och jigar rang terilar orasida och, o'rtacha va qoramtir tovlanuvchi tuslar, eng ajoyib to'q sariq (shu turi) ranglar uchrab turadi.

Oq rang bir xildagi oq, ancha uzun, ingichka, siyrak tolalar mavjudligi bilan xarakterlanadi. Oq qoraqo'l qoraqo'l zoti uchun xarakterli bo'lmagan boshqa antika sun'iy ranglarga bo'yash mumkinligi jihatidan alohida ahamiyatga ega.

Qorako'l teridan libos yaratishda rangning ahamiyati juda katta. Libosda nafaqat libos rangi, balki poyabzal, sumka va libosni to'ldiruvchi boshqa predmetlar rangi ham muhim. Libosni yaratishda rangni chiziqlar, shakllar, mato fakturasi, libos vazifasidan alohida qarab chiqish mumkin emas.

Iste'molchi va uning xohish-istaklari azaldan kiyimga bo'lgan talabni shakllantirishda eng muhim omil bo'lib kelgan. Shunday qilib, materialning xususiyatlarini va rangini hisobga olgan holda, xaridorlarning estetika, sifat va ayniqsa qulaylik haqidagi g'oyalariga mos keladigan tamoyillar shakllanadi. Ularning xilma-xilligi modada erkinlik va demokratiyaga olib keladi. Bu erkinlik, shuningdek, mo'ynali kiyimlarga nisbatan moda tendentsiyalariga ham tegishli. Mo'ynali kiyimlardan kiyim nafaqat chiroyli, balki qulay va amaliy bo'lishi kerak. Buning yordamida mo'ynali kiyimlar yorqinroq va xilma-xil bo'ldi. Buning yordamida mo'ynali kiyimlar yorqinroq va xilma-xil bo'ldi. Mo'ynali kiyimlardan kiyimdagi modani belgilovchi asosiy omillari, mahsulotning rangi, silueti va shakli, nisbati, tafsilotlari va pardoqlash xususiyatidir.

Yuqoridagi bezak usullarini amaliyotda qo'llash har xil turdagi pardoqlash asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning an'anaviy assortimentini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Khalikova N.SH., Fatilloeva G.Z. , “Selection of the Optimal Design of Women's Fur Outerwear” International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 7, Issue 1 , January 2020

2. Xoliqova N.SH “Development of market trends of fur and fur products”. “Fan va texnologiya taraqqiyoti” Ilmiy-texnikaviy jurnal №2/2021 2. 202-207b.

3.Xoliqova N.SH “Outer clothing made of leather and its physical and mechanical properties.”. “Fan va texnologiya taraqqiyoti” Ilmiy-texnikaviy jurnal №2/2021 2. 202-207b.

4.Xoliqova N. “Prospects for the development of the leather shoe industry .”. “Fan va texnologiya taraqqiyoti” Ilmiy-texnikaviy jurnal №2/2021 2. 202-207b.

5. ZM Nurlibaeva, ZN Tursunova, NSH Xolikova “Izucheniye texnologicheskogo protsessa vlayno-teplovoy obrabotki detaley odejdi s selyu dalneyshego uluchsheniya ix formoustoychivosti” Molodoy uchenyy, 185-187s

6. Xoliqova N.SH “Nauchnoe issledovanie rasshireniya assortimenta mexovoy odejdi” [Международный научный журнал «Вестник науки» CHast-1. №11 \(44\). St. 14-21.](#)

7. Xoliqova N.SH “ Izuchenie svoystva i perspektivy razvitie rynochnykh tendensii kojannykh tovarov ”«Sovremennye innovatsionnye tekhnologii v legkoj promyshlennosti: problemy i resheniya». [Materialy mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii.](#) 239-241 str.

8. Xoliqova N.SH “Razrabotka novogo assortimenta i tekhnologii verxney jenskoj odejdi iz karakulya”. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 268-272 p.

9.Xoliqova N.SH“ Sovremennye tendensii formirovaniya jenskix mexovyx izdeliy” .“Fan,ta’lim,ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to’qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi”Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami (2022 yil 18-19 may) 249-252b

10. Xoliqova N.SH “ Mo’ynali kiyimlardan tayyorlangan mahsulotlarning tasnifi va assortimenti”. «Science and innovation» xalqaro ilmiy jurnali(ISSN: 2181-3337) 2022 yil 4-sonida chop etilgan. 293-297 b.

11.Rustamov B.I., SHamsieva M.B. “Resursosberegayushaya jiruyushaya veshstva dlya jirovaniya karakulya ”.International Conference on Developments in EducationHosted from Saint Petersburg, Russia[https: econferencezone.org](https://econferencezone.org) Sep 24th 2022.

12.Rustamov B.I., SHamsieva M.B. Technology of fatliquoring karakul on the basis of used oils. International Multidisciplinary Scientific Global Conference on Education and Science Hosted Online from Vienna, Austria on October 20th, 2022. www.conferencepublication.com.

13.Rustamov B.I., SHamsieva M.B. “Korakul mo’yna xossalariga maxalliy chikindi yoglarninig ta’sirining tatkiki”. Farg’ona politexnika institutida er resurslarini boshkarish va ulardan samarali foydalanish tamoillari muammo va echimlari. Mavzusida o’tkaziladigan Respublika-onlayn ilmiy-amaliy konferensiya 2-Tom. Farg’ona -2022

14.Rustamov B.I., Qorako’l terilarini yog’lash jarayonida mahaliy ikkilamchi mahsulotlardan foydalanish. “Inson qadrini ulug’lash va faol mahalla yilga ba’ishlangan professor-o’qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistrLAR va talabalarning ilmiy-amaliy anjumani Tезislar to’plami (2022 yil 27-28 may)

15.Rustamov B.I., Charm mo’yna sanoatida yog’lovchi modallarning inavassion texnologiyalarini ishlab chiqish. “Inson qadrini ulug’lash va faol mahalla yilga

ba`ishlangan professor o`qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistrilar va talabalarning ilmiy-amaliy anjumani Tezislar to`plami (2022 yil 27-28 may)